

Eine Hochschule aus dem Geist unserer Zeit

Die meisten Hochschulen unseres Landes sind altherwürdige Institutionen, und ihre lange Tradition zeigt sich auch in den Schulgebäuden, die im Stile fast sämtlicher Epochen, die die Eidgenossenschaft durchlaufen hat, anzutreffen sind. Ganz anders ist das heute mit der Hochschule St. Gallen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Denn diese Schule ist im letzten Jahrzehnt dermaßen angewachsen, daß schließlich alle Provisorien und Auswägungen nicht mehr genügten und der Bau einer gänzlich neuen Anlage auf der Höhe des Rosenbergs ins Auge gefaßt wurde. Und nun geschah das – für unser Land – kleine bis mittlere Wunder, daß es gelang, alle Instanzen, die bei der Planung und Finanzierung der neuen Schule mitzureden hatten, zu überzeugen, daß eine

Anlage zu schaffen war, die ohne Kompromisse aus dem Geist unserer Zeit heraus konzipiert werden sollte. Gewiß, das war vor allem darum möglich, weil die St. Galler Hochschule eine verhältnismäßig kleine Lehr- und Forschungsstätte ist und nicht eine Universität mit einer ganzen Reihe von Fakultäten – sonst wären die finanziellen Anforderungen über die Grenze jeder Realisierbarkeit hinausgewachsen. Auch so noch bedurfte es einer Reihe geschickter Finanzierungsmaßnahmen, um die Zahlungskraft von Stadt und Kanton St. Gallen nicht übermäßig in Anspruch zu nehmen. Jedenfalls steht heute die neue Hochschule, Dozenten und Studenten haben sie bereits bezogen, und in diesen Tagen wird sie nun ihre festliche offizielle Einweihung erleben.

Und festlich eingeweiht werden darf sie, denn es ist ein Werk, das den Meister lobt. Obschon Sichtbeton das hervorsteckendste bauliche Element ist – Betonwände, Betondecken, Betonpfeiler, Betonaufgänge, Betonbrüstungen –, wirkt der Komplex der Gebäude doch menschlich und bei aller schlichten Sachlichkeit heiter und weltoffen. Und wer den maliziösen Begriff eines 'Bildungsbunkers' prägte, dem muß es mehr um das Wortspiel als um die Wahrheit gegangen sein. Zur hochmodernen und dennoch humanen Architektur tritt nun noch ein weiteres Element hinzu, das der St. Galler Hochschule einen in unserem Lande fast einzigartigen Charakter verleiht: Der künstlerische Schmuck stammt ausschließlich aus den Ateliers zeitgenössischer

Kunstschaffender der westlichen Welt, wobei darauf bedacht genommen wurde, solche Künstler zu berücksichtigen, die in ihrem Schaffen versuchen, das ganz besondere Denken und Empfinden unserer Zeit einzufangen, ohne doch ihrer Zerrissenheit zum Opfer zu fallen.

Prof. Georg Schmidt, Basel, hat in einem Gutachten diese Konzeption, die gegen allerhand Widerstand und Kompromißlertum durchgesetzt werden mußte, so umschrieben: «Die größte Kühnheit der für die Hochschule St. Gallen geplanten künstlerischen Ausgestaltung liegt jedoch in der Wahl der vorgesehenen Künstler; konzentrisch ausstrahlend von den St. Galler Künstlern über die Schweizer Künstler bis zu den Künstlern Europas und Amerikas. Damit ist St. Gallen im Begriffe, etwas zu tun, was in sämtlichen westlichen Ländern absolut einmalig ist. Für Frankreich hat die Kirche von Assy ein erstes Beispiel gegeben. St. Gallen tut den Schritt in die reservelose Internationalität des geistigen Horizontes. Dieser Schritt ist dem welt-offenen Geiste einer modernen Hochschule zutiefst angemessen. 'Die freie Kunst in der freien Welt' – schöner könnte man dieses Unternehmen nicht bezeichnen.»

Daß er damit nicht zu hoch gegriffen hat, weiß man, wenn man erfährt, daß neben vielen weiteren Werken solche von Joan Miró (Spanien), Georges Braque (Paris), Alexander Calder (USA), Zoltan Kemeny (Zürich), Coghuf (Murieux/Jura), Walter Bodmer (Basel), Alberto Giacometti (Stampa/Paris), Pierre Soulage (Paris), Antonio Tàpies (Barcelona), Etienne Haidu (Paris) und Alicia Penalba (Argentinien/Paris) nach St. Gallen kommen werden.

Wie man eine solche fast einmalige Sammlung finanziert, dürfte viele Leser interessieren. Die Werke können gekauft werden dank einer Großzahl von Spendern aus der Wirtschaft, die bis heute annähernd 700000 Franken beigetragen haben zur künstlerischen Ausschmückung 'ihrer' Hochschule. Man sieht: Das Mäzenatentum ist auch in unseren Tagen nicht tot, wenn es auch andere Formen angenommen hat.

Gegen den Plan zur Ausschmückung wurde eingewendet, er mache die St. Galler Hochschule zum Museum. Daß diese Befürchtung grundlos war, zeigt sich schon heute, wo erst wenige Werke eingetroffen sind: Die Studenten – und an einer Wirtschaftshochschule sind es wohl nicht immer solche, die von zu Hause aus ein besonderes Verhältnis zur Kunst haben – setzen sich mit den Kunstwerken auseinander, diskutieren eifrig darüber und werden so fast unbewußt vertraut mit dem Kunstschaffen unserer Zeit.

Vor anderthalb Jahren hat 'Die Woche' geschrieben: «Wir wünschen St. Gallen Mut zu etwas Einmaligem.» Heute kann die Redaktion sagen: Wir gratulieren St. Gallen zu diesem Einmaligen! –ry.

Bild oben rechts: In den Gebäuden der Hochschule herrscht der Sichtbeton vor, erdrückt aber die Menschen, die hier ein- und ausgehen, in keiner Weise. Darin liegt das Erstaunliche der architektonischen Gestaltung. Durch das Glasfenster von Coghuf erblickt man einen Teil des Hauptbaus.

Die großzügig dimensionierte Bibliothek wird recht eigentlich beherrscht von zwei ungegenständlichen Wandbildern des Spaniers Antonio Tàpies. Nicht jedermann findet sofort Zugang zu dieser Art Kunst; um so eifriger entbrannte bereits die Diskussion darüber in der Studentenschaft.

◀ Im Atelier der Luzerner Künstlerin Silvia Valentin wird ein mächtiger, 54 Quadratmeter großer Wandteppich nach dem Entwurf von Coghuf gewoben. Er soll die Aula der Hochschule schmücken.

Dem Komplex der neuen Anlage wird man eigentlich nur aus der Luft voll gerecht. Oben erkennt man (mit Pfeilern) das Hauptgebäude der Hochschule mit aufgesetzter Bibliothek. Rund herum sind die drei großen Haupthörsäle angeordnet. Rechts hinten der Technologietrakt mit dem Maschinenlaboratorium, das auch dem St. Galler Abendtechnikum zur Verfügung steht. Im Vordergrund die Aula, ganz vorne links das Studentenheim und dahinter die Sporthalle. Nicht mehr sichtbar auf dem Bild ist das Institutsgebäude. — Die Anlage erfüllt nicht nur ihre funktionellen Zwecke sehr gut, sondern ist auch so gestaltet, daß der menschlichen Begegnung — in Hallen, auf Terrassen usw. — überall freie Möglichkeiten gegeben sind, was sich bereits in regem „außerdienstlichem“ Kontakt zwischen den Studierenden und auch mit der Dozentschaft auswirkt. Und selbst an einer Hochschule ist es ja so, daß dem guten Gespräch außerhalb des Kollegs sehr oft neue Impulse entspringen.

„In dieser Architektur spricht sich ein unpathetisch heiterer, gesunder, züversichtlicher Geist aus“ (Prof. Georg Schmidt). Die Pläne für die neue Hochschule stammen von den Basler Architekten Förderer, Otto und Zwimpfer.

Im Spiel von Licht, Schatten und Halbschatten verliert der Sichtbeton seine kalte Schwere: die sich überschneidenden Kanten und Flächen fügen sich selber zum modernen ungenständlichen Kunstwerk — und das, ohne daß die praktische Funktion der Treppen im geringsten beeinträchtigt würde.

Eine Hochschule aus dem Geist unserer Zeit

Überraschende Durchblicke und eine „Architektur der offenen Türen“ sind nicht zuletzt Merkmale der neuen Gebäude.

Morgen schon werden sie in unserer Wirtschaft an wichtiger Stelle stehen.

Hoffentlich bleiben sie auch dann dem Sporte treu, wenn von allen Seiten Forderungen an ihre Arbeitskraft und Zeit auf sie eindringen, denn das Ideal des gesunden Geistes im gesunden Körper hat in unseren Tagen mehr denn je seine Gültigkeit.

An einer Wirtschaftshochschule denkt man rationell. So wurde denn der erste Spatenstich für die neue Anlage am 14. Mai 1960 nicht etwa mit zierlichem Spaten ausgeführt, sondern mit einer mächtigen Motorladeschaukel. (Aufnahme Karl Künzler)

Spezialaufnahmen Herbert Maeder